

УДК 592.42

КЛЕЩИ РОДА *BDELLA* (ACTINEDIDA: BDELLAE) КАВКАЗА

АСЛАНОВ ОКТАЙ

Старший научный сотрудник Института Зоологии МНО Азербайджана
Баку, Азербайджан

Аннотация: Первая сводная статья о клещах рода *Bdella* фауны Кавказа. Приведены сведения о 6 видах. Приводится определитель видов рода *Bdella*, встречающихся на Кавказе.

Ключевые слова: клещи, *Bdella*, Actinedida, Bdellidae.

Abstract: The first resumptive article about mites of genus *Bdella* of the Caucasian fauna. Information about 6 species of genus *Bdella* is presented. Key of Caucasian species of genus *Bdella* is adduced.

Key words: mites, *Bdella*, Actinedida, Bdellidae

Надсемейство Bdelloidea Duges, 1834
Семейство Bdellidae Duges, 1834
Подсемейство Bdellinae Duges, 1834
Род *Bdella* Latreille, 1795

Типовой вид: *Acarus longicornis* Linnaeus, 1758

На проподосоме характерный рисунок, образованный субкутикулярными утолщениями хитина («килями»). Вентральных гипостомальных щетинок 6 пар (vh1-vh6); тибитарзус педипальпы треугольный, значительно короче 2-го членика педипальпы (базифемура); ноги с 4 парами трихоботрий – на голеньях I и IV и на лапках III и IV; генитальные трахеи отсутствуют. Глаз 2 пары. Щетинки ve (external verticals – наружные теменные щетинки) имеются.

В мировой фауне известно 54 вида клещей, относящихся к роду *Bdella* [1]. На Кавказе пока найдено 6 видов клещей из этого рода [2, 3, 4, 5, 6]. В Азербайджане род представлен 3 видами: *Bdella muscorum*, *B. iconica*, *B. taurica* [5, 6].

Приводим сведения о кавказских видах клещей рода *Bdella*.

1. *Bdella grandjeani* Thor, 1931

Длина с гнатосомой 550–1000 мкм, ширина – 220–450 мкм, Длина хелицер 170–250 мкм, дистально с очень большой клешней, суживающейся к вершине (длина 50 мкм). Хетом педипальп: 0-10-12-1-3-7 (включая 2 длинные вершинные щетинки). Длина щетинки des 240 мкм, щетинки ves – 180 мкм. На проподосоме 2 пары глаз и 4 пары дорсальных щетинок. Исчерченность покровов в области проподосомального щита продольная, непрерывная, причем она не заходит за основания vi трихоботрий.

На гистеросоме 9 пар дорсальных щетинок. Они расположены в 4 нерегулярных рядах. На вентральной стороне тела располагаются многочисленные щетинки.

Личинки и нимфы небольшие, похожи на половозрелых особей. У личинок имеется урупор, расположенный между тазиками ног I и II. Встречаются вместе с другими стадиями [7, 8].

В Марокко (горы Атласа) обнаружен на высотах до 2000 м н.ур.м. В Марокко найден в мхах, на лишайниках, в растительных остатках на земле, на коре у основания дерева, в Краснодарском крае под корой на штамбах груши, на Карельском перешейке в гнездах обыкновенной белки [2, 7].

Распространение: Восточная Европа: Европейская часть России: Карельский перешеек [2]; Кавказ: Краснодарский край; Северная Африка: Марокко.

2. *B. longicornis* (Linnaeus, 1758)

Самка: прижизненная окраска изменяется от темно-розового до красного с беспорядочными пятнами, цвет которых варьирует от коричневого до темно-голубого. Тело яйцевидное, слегка сжатое; длина с гнатосомой 700 – 1800 мкм. Длина гнатосомы 320 мкм (209–396 мкм). Педипальпа с тибготарзусом, простирающимся за гипостом. Хетом педипальп: 0-15-17-1-4-5-7-8. Дина педипальп около 480 мкм; длина щетинки *des* – 243 мкм (187 – 464 мкм), щетинки *ves* – 195 мкм (141-367 мкм).

Хелицеры нормальные, тонко-исчерченные, с двумя щетинками, длина 300 мкм (193 – 423 мкм). Подвижный палец гладкий, равен половине длины неподвижного пальца.

Гипостом исчерченный; щетинки *vh1* и *vh2* образуют поперечный ряд между члениками педипальп; дорсальные гипостомале отсутствуют.

Дорсальная сторона проподосомы: исчерченность мелкая, грубо прерывающаяся. По бокам проподосомы, как правило, имеется сетчатый рисунок, образованный пересечением субкутикулярных утолщений. Глаз 2 пары.

На гистеросоме 9 пар голых щетинок. Трихоботрии на голеньях I и IV, лапках III и IV.

Анальный регион: 1 пара анальных щетинок и 5 пар параанальных щетинок; постанальные щетинки расположены кпереди от анального отверстия. Они длиннее наружных хвостовых щетинок.

Каждый генитальный клапан с 7 (6-8) одинаковыми генитальными щетинками в нерегулярных линейных рядах; парагенитальных щетинок 9-10 пар; генитальные присоски маленькие, равноотстоящие; яйцеклад с 10 постмедиальными и 10 субапикальными щетинками.

Самец: похож на самку; амфиоидные склериты с 7, 1, 2 щетинками [9, 10, 11]. В Финляндии *B.longicornis* найден в гнездах птиц [12], на Карельском перешейке – в гнезде обыкновенной белки (*Sciurus vulgaris*) [2], на Северном Кавказе (Краснодарский край) – на штамбах груши [2], в Японии – в почве [10], в Северо-западной Африке (Марокко) – в мхах, на лишайниках, в растительных остатках [7], в Донецкой области (Украина) – в гнезде лесной мыши (*Apodemus sylvaticus*) [12], в Мексике – во мху с дерева [9], в Узбекистане – в почве [13].

Распространение: Финляндия [12], Германия, Швеция, Англия, Швейцария, Франция, Австрия [1], Польша [11], Крым [1], Украина (Донецкая область) [12], Европейская часть России: Карельский перешеек [2], Средняя Азия: Узбекистан [13], Иран, Китай, о.Тайвань, Корея [1], Япония [10], Северо-западная Африка: Марокко [7], США, Канадская провинция Новая Шотландия, Мексика, Коста Рика, зона Панамского канала, о.Барро Колорадо [9].

3. *B.semiscutata* Sig Thor, 1930

Самка. Длина с гнатосомой – 700-1850 мкм, ширина – 360-800 мкм. Длина хелицер – 400 мкм. По Тору хетом педипальп: 0-8-19-1-3-4-5-7 (включая 2 длинные апикальные щетинки). У польских особей *B.semiscutata* хетом педипальп: 0-6-1-2-6 (включая 2 длинные апикальные щетинки). На вентральной стороне гипостома 6 пар щетинок.

В центральной части проподосомы складки кожи поперечные. Имеются сетчатые структуры. Глаз 2 пары.

На генитальных клапанах по 8 щетинок.

Трихоботрии на голеньях I и IV и на лапках III и IV [7, 11].

В Марокко (горы Атласа) *B.semiscutata* обнаружена на высотах до 1850 м н.ур.м [7]. Особи *B.semiscutata* встречаются в почве, лесной подстилке, в детрите, перегное, на травах, в кроне деревьев и кустарников, под корой деревьев, в гнездах птиц и грызунов, в дуплах, под камнями. В Чехии найдены в пещерах [11, 14].

В клещах *B.semiscutata* паразитируют микроспоридии *Molgosporidium ellipticum* Sig Thor, 1930 [7].

Распространение: о. Свальбард (архипелаг Шпицберген, Норвегия), Германия, Франция [7], Австрия, Швейцария [14], Испания [15], Польша [11], Европейская часть России: Карельский перешеек [2], Северный Кавказ: Краснодарский край [2], Южный Кавказ: Грузия [3], Китай [1], Крым [1].

4. *B. taurica* Kuznetsov et Livshitz, 1979

Вид был описан в 1979г. Н.Н. Кузнецовым и И.З. Лившицем из Крыма, где был обнаружен во мху на скалах в окрестностях г.Алупка [16].

Самка. Тело широкоовальное, его длина (с гнатосомой) – 1280мкм, длина гипостома – 190 мкм. Педипальпы относительно короткие (304мкм). Хетом педипальп: 0, 7, 1, 4, 6; des – 220мкм, ves – 170мкм. Хелицеры (224 мкм) сильно расширенные в основании, их поверхность гладкая. На спинной стороне, посередине проподосомы, грубые продольные складки, заходящие за основания передней пары трихоботрий. Килевидные утолщения слабо выражены. Глаз 2 пары. Спинные щетинки (70–80 мкм) опушенные, с заостренной вершиной. Длина первого междурядья – 120 мкм.

Трихоботрии на голеньях I и IV, лапках III и IV. Генитальных щетинок 8-9 пар, парагенитальных 12-13 пар, анальных 2 пары. Передняя пара парагенитальных щетинок расположена между тазиками ног IV.

В Азербайджане: Абшеронский полуостров (единственное пока местонахождение этого вида на Кавказе) встречается в полынно-эфемеридовых пустынях, зарослях тамарикса на приморских песках, на скалах, в искусственных лесных массивах, парках, скверах, садах, на виноградниках. Обитает под корой различных деревьев и кустарников, во мху, в лишайниках, в почве, в подстилке, под камнями, в листовом опаде (в садах), на ежовнике, в хвое туи, на листьях плюща и айвы.

На Абшеронском полуострове в течение года развиваются 3-4 поколения. В теле самки одновременно развиваются до 10 яиц. Самцы редки. Зимует на различных стадиях развития в трещинах коры и под корой различных древесных растений. В теплые зимы часть самок сохраняет активность. Вытесняет *B. muscorum*. Прижизненная окраска – красная или оранжевая, иногда бурая [17].

В Средней Азии *B. taurica* пока найдена только в Узбекистане (отроги Заравшанского хребта, верхний слой почвы над кроной грецкого ореха) [13].

Распространение: Восточная Европа: Крымский полуостров; Кавказ: Азербайджан: Абшеронский полуостров [6]; Средняя Азия: Узбекистан [13].

5. *B. muscorum* Ewing, 1909

Самка. Тело яйцевидное, слегка суженное. Длина тела (с гнатосомой), 825 мкм (710-1170 мкм). Длина гнатосомы 224 мкм (206-331 мкм). Педипальпы с тибготарзусом, заходящим за вершину гипостома. Хетом педипальпы: 0,8 – 11, 14, 6. Хелицеры нормальные, тонко исчерченные, 215 мкм (207-300 мкм) в длину; клешня гладкая, неподвижный палец тупой, незначительно меньше подвижного пальца. Гнатосом с 6 парами вентральных щетинок.

Дорсальная сторона проподосомы: в центральной части проподосомы складки кожи поперечные; по бокам, как правило, имеется сетчатый рисунок, образованный пересечением субкутикулярных утолщений. Глаз 2 пары. Щетинки *ve* (external verticales – наружные теменные щетинки) и *sce* (external scapulars - наружные лопаточные щетинки) гладкие. Их длина соответственно 57 мкм (47 – 78 мкм) и 74 мкм (71 – 99 мкм).

Передние трихоботрии (*vi* трихоботрии) короче задних (*sci* трихоботрий), их длина соответственно 128 и 165 мкм.

Щетинки дорсальной стороны гисторосомы голые. Крестцовые и хвостовые щетинки располагаются в слегка искривлённых поперечных рядах.

Генитальных щетинок 8 – 9 пар, парагенитальных (агенитальных) щетинок 10 пар, генитальные присоски маленькие. Яйцеклад с 10 парами субапикальных щетинок и с 10 парами медиальных щетинок. Анальных щетинок 2 пары, постанальных 4 пары. Трихоботрии располагаются на голеньях I и IV, лапках III и IV.

Длина тела самцов 820-880 мкм. Амфиоидные склериты с 6, 1, 2 щетинками каждая [8, 9].

B. muscorum широко распространен в Азербайджане. Встречается от низменности до высокогорья (до 2300 м н.ур.м.). Найден во всех ландшафтных поясах. Обладает очень

высокой экологической пластичностью. Мезофильный вид. Обитает во всех типах лесов, на скалах, во вторичных зарослях можжевельника кавказского на месте уничтоженных буковых лесов, колючеастральниках, палиурусовом шибляке, аридных редколесьях, бородачевых и субальпийских чабрецово-типчаковых степях, субальпийских редколесьях из березы Радде и субальпийских сосново-брусничных лесах на земляных пирамидах, садах, искусственных лесных массивах, на виноградниках, зерновых полях и чайных плантациях. Встречается во мху, в лишайниках, почве, подстилке, под камнями, под корой деревьев, в древесной трухе, в гнездах грызунов, на травах, в кроне деревьев и кустарников, в цветах чабреца (только в субальпийском поясе). Достигает значительной численности во влажных грабовых с примесью лапины и ольхи бородачатой лесах Ганых-Агричайской межгорной котловины, где во мхах, покрывающих стволы деревьев, встречается до 200 и более особей данного вида в 1 пробе. В то же время – в полупустынном поясе *V.muscorum* очень редок, обитает лишь в искусственных лесных массивах, на виноградниках, в приусадебных садах, а также в тугайных лесах, встречаясь в единичных экземплярах в почве, в подстилке и под камнями. В Исландии *V.muscorum* обычен под камнями в каменистых пустынях – меларах, в мхах из р. *Grimmia*, в дриадовых пустошах. Встречается также на кочках на болотах [18].

В Крыму обнаружен в карстовых пещерах [19].

Питается клещами из рода *Nanorchestes*, тетранихидами и ногохвостками [20].

В горно-лесном поясе встречается круглый год, в полупустынном – с сентября по июнь. Размножается в апреле – июле (Большой Кавказ). В теле самки одновременно развивается от 1 до 20 и более яиц. Зимуют нимфы и самки в трещинах камней. Прижизненная окраска – красная.

Распространение: США (включая Аляску), Германия, Чехия и Исландия [9]; Болгария [21]; Венгрия, Словакия [1]; Украина: Закарпатская [22] и Донецкая [23] области и Крым [24]; Прибалтика: Латвия, Литва и Эстония [25]; Кавказ: Грузия [3], Краснодарский край [4] и Азербайджан [5]; Азия: Узбекистан [13], Иран, Корея, Китай (с о.Тайвань), Япония [1]; Северная Америка: Канада [1].

6. *V.iconica* Berlese, 1923

Самка. Длина тела (с гнатосомой) – 1300-2140 мкм. Ширина 430-450 мкм. Длина гнатосомы 360-390 мкм. Длина хелицер около 310 мкм. Щетинки на хелицерах одинаковой длины – около 60 мкм. Педипальпы длиннее гипостома. Их длина около 360 мкм. Хетом педипальп: 0-11-16-1-4-7. На вентральной стороне гипостома 6 пар щетинок.

Исчерченность покровов в области проподосомального щита продольная, мелкопунктурная, не заходит за основания передней пары трихоботрий (*vi* трихоботрии), расстояние между которыми вдвое меньше расстояния между задними трихоботриями (*sci* трихоботрии). Основания передних и задних трихоботрий связывают склеротизированные аподемы (утолщения хитина). Щетинки *ve* (*external verticalis* – наружные теменные щетинки) и *sce* (*external scapularis* – наружные лопаточные щетинки) гладкие.

На дорсальной стороне гистеросомы 9 пар щетинок. Щетинки *c1* (*internal humeral* – внутренняя плечевая щетинка) и *c2* (*external humeral* – наружная плечевая щетинка) по длине почти равны 1-му междурядью.

Трихоботрии имеются на голенях I и IV, лапках III и IV. Генитальных щетинок 8 пар, парагенитальных (агенитальных) щетинок 10 пар, анальных – 2 пары, постанальных – 4 пары [11, 21, 26].

На Кавказе *V.iconica* найдена в Краснодарском крае (окрестности г.Сочи) [4], в Грузии (окрестности г.Тбилиси и Мта-Гушетия: Омало) [3] и в Азербайджане (Загатальский, Губинский, Хачмазский, Хызынский, Агдашский, Физулинский и Ордубадский районы). Встречается во всех типах лесов, колючеастральниках, в арчево-дубовых (с дубом грузинским) редколесьях; изредка в населенных пунктах (только в лесо-степном подпоясе горно-степного пояса). Встречается в почве, в лесной подстилке, во мху, на лишайниках, под камнями, в дернине, под корой, в сухом листовом опаде, в древесной трухе, на травах, в кроне

деревьев и кустарников, в норах грызунов. Найден на высотах до 3774 м н.ур.м. [21]. Ними впервые обнаружен в низменном высотном поясе (Хачмазский район, с.Леджет, низинный дубово-грабовый лес, 20 м н.ур.м.). Питается ногохвостками. В теле самки одновременно развивается от 19 до 50 и более яиц. Прижизненная окраска – красная [27].

В Крыму *B. iconica* найдена в карстовых пещерах [19]. В Исландии *B. iconica* приурочена к засушливым биотопам. Встречается в березовых зарослях (в пнях), в дриадовых пустошах, пустошах из мха гриммии, под камнями на каменистых пустынях – меларах [12].

Распространение: Норвегия, Италия, Германия, Швейцария, Чехия [14]; Испания [15]; Австрия [1]; Исландия [18]; Польша [11]; Болгария [21]; Словакия [1]; Прибалтика: Латвия, Литва, Эстония [25]; Украина: Закарпатская область [22] и Крым [24]; Кавказ: Краснодарский край [4], Грузия [3] и Азербайджан [5]; Азия: Узбекистан [13]; Китай [1]; Северо-западная Африка: Марокко [7]; Новая Зеландия [28].

Определитель видов рода *Bdella* Latreille, 1795 Кавказа.

- 1(6) Исчерченность покровов в области проподосомального щита продольная.
- 2(3) Продольная исчерченность заходит за основания передней пары трихоботрий; на базифемуре педипальп 7 щетинок.....***B. taurica* Kuznetzov et Livshitz, 1979**
- 3(2) Продольная исчерченность не заходит за основания передней пары трихоботрий; на базифемуре педипальп 10 и более щетинок
- 4(5) Продольная исчерченность непрерывная.....***B. grandjeani* Thor, 1931**
- 5(4) Продольная исчерченность мелкопунктурная..***B. iconica* Berlese, 1923**
- 6(1) Исчерченность покровов в области проподосомального щита поперечная
- 7(8) Поперечная исчерченность мелкопунктурная.....***B. longicornis* (Linnaeus, 1758)**
- 8(7) Поперечная исчерченность состоит из длинных линий
- 9(10) Длина тела (с гнатосомой) 950-1850мкм. На базифемуре педипальп 8-19 щетинок.....***B. semiscutata* Sig Thor, 1930**
- 10(9) Длина тела (с гнатосомой) – 710-1148 мкм. На базифемуре педипальп 8-11 щетинок.....***B. muscorum* Ewing, 1909**

ЛИТЕРАТУРА

1. Fabio A. Hernandez, Michael J. Skvarla, J.Ray Fisher, Ashley P.G. Dowling, Ronald Ochoa, Edward A. Ueckermann and Gary R. Bauman. Catalogue of snout mites (Acariformes: Bdellidae) of the world. *Zootaxa* 4152 (1), 2016, Magnolia press, 83 pp.
2. Ф.Д. Сапожникова. О хищных клещах семейства Bdellidae. В сб: «Биологический метод борьбы с вредителями и болезнями сельхозкультур». Выпуск 1. М., «Сельхозиздат», 1962, с.204-208.
3. Л.А.Гомелаури. К изучению клещей семейства Bdellidae Грузинской ССР. – Сообщения АН Грузинской ССР, т.30, №1, 1963, с.47-51.
4. Н.Н. Кузнецов, П.А.Положенцев, Л.Е.Ефремова. К изучению лесных хищных акариформных клещей Черноморского побережья Кавказа. *Защита леса*, 1978, вып.3, с.21-25.
5. Э.А.Абдуллаева, О.Х.Асланов. К фауне хищных клещей Prostigmata (Acariformes) Малого Кавказа в пределах Азербайджана. Деп. В ВИНТИИ 21 марта 1989г., №2137 – В.89, с.1-16.
6. О.Х.Асланов. Azərbaycan faunasının bdelloid gənələri (Acariformes: Prostigmata: Bdelloidea). *Известия АН Азербайджана, серия биол.наук*, 1991, №3-4, с.85-88.
7. Sig Thor. Nordafrikanische Bdellidae und Cunaxidae, von Dr. F. Grandjean (Paris) 1931 gesammelt. *Zoologischer Anzeiger*, 1931, 97 (3-4), 62-79.
8. E. Omukunda, P.D. Theron, E.A Ueckermann. Six new species of the genus *Biscirus* Thor (Acari: Bdellidae) from South Africa. *Acarina* 15(2), 2007, 269-282.
9. Ateyo, W. T. A revision of the family Bdellidae in North and Central America (Acarina: Prostigmata). *University of Kansas Science Bulletin*, 40(8), 1960, 345-499.
10. Ehara S. Some snout mites from Japan (Acarina: Bdellidae). *Publication of the Seto Marine Biological Laboratory*, 9(2), 1961, 247-263.
11. Michocka S. Polskie Roztocze (Acari) Zrodzin Bdellidae i Cunaxidae. *Monografie Fauni Polski*, 14, 1987, 1-128 [in Polish with English summary].
12. Е.Ф. Соснина, В. Е. Скляр. Хищные клещи семейства Bdellidae Duges (Acarina, Prostigmata) из гнезд грызунов в Донецкой области. *Проблемы общей и молекулярной биологии*, вып. 6, 1978г., с. 77-79.
13. А.Б. Барило. Бделлоидные клещи Узбекистана (Acariformes: Bdellidae, Cunaxidae), - В сб.: *Полезные энтомофаги вредителей сельскохозяйственных культур*. Самарканд, 1987, с. 19-30.
14. F. Lelláková – Dušková. The incidence of mites of the family Bdellidae in mosses from a spruce wood in SW- Bohemia. *Vestník Československe Společnosti Zoologicke, Svazek 42- Číslo 1-1978 – str. 23-42*.
15. Mihelčić, F. Prostigmata Sudeuropas (Spanien). *Eos-Revista Espanola de Entomologia*, 34(3), 269-290.
16. Н.Н. Кузнецов и И.З. Лившиц. Два новых вида Bdellidae (Acariformes) из Крыма – *Зоол. ж.*, 1979, Т. 58, вып. 4, с. 607-610.
17. Асланов. О.Х. К изучению хищных актинидных клещей (Acardiformes: Actinedida) виноградников Азербайджана. – *Труды общества зоологов Азербайджана. Том I, Баку, Элм, 2008, с. 210 -216*.
18. Ateyo, W.T. and Tuxen, S.L. The Icelandic Bdellidae (Acarina). *Journal of the Kansas Entomological Society*, 1962, 35(3), 281-298.
19. Беднарская Е.В. Локализация бделлид (Acarina, Prostigmata, Bdellidae) в карстовых полостях центральной части горного Крыма. *Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, Серия «Биология, Химия»*. Том 23(62),2010. №2. С. 41-45.
20. Alberti, G. Ernährungsbiologie und Spinnvermögen der Schabelmilben (Bdellidae, Trombidiformes). *Zeitschrift für Morphologie der Tiere*, 76(4), 1973, 285-338.

21. Соснина Е.Ф., Высоцкая С.О., Марков Г.Н. и Атанасов Л.Х. Хищные клещи сем. Bdellidae (Acarina, Prostigmata) из гнезд грызунов Болгарии. – Труды ЗИНАН СССР, 1965, Т.35, С. 272-287.
22. Соснина Е.Ф. и Высоцкая С.О. Хищные клещи семейства Bdellidae Duges (Acarina, Prostigmata) из гнезд мелких млекопитающих Закарпатской области. – Паразитол. сб., 1967, вып. 23, с. 144-155.
23. Соснина Е.Ф., Скляр В.Е. Хищные клещи семейства Bdellidae Duges (Acarina, Prostigmata) из гнезд грызунов Донецкой области. Проблемы общей и молекулярной биологии, вып. 6, 1987, с. 77-79 .
24. Кузнецов Н.Н., Лившиц И.З. Хищные клещи Крыма (Acariformes Bdellidae, Cunaxidae, Camerobudaе). Труды Государственного Никитского ботанического сада, Том 79, 1979, с. 51-105.
25. Кузнецов Н.Н., Петров В.М. Хищные клещи. Прибалтики (Parasitiformes: Phytoseiidae, Acariformes: Prostigmata). – Рига «Зинатне», 1984, 142 с.
26. J. Van der Schyff, P.D. Theron and E.A. Ueckermann. Descriptions of seven new species of the genus *Bdella* Latreille (Acari: Prostigmata: Bdellidae) from southern Africa and a redescription of *B. neograndjeani* Meyer et Ryke African Entomology, 13(1), 2005: 221-238.
27. Асланов О.Х., Мурадова Э.А., Гезалова Т.Ю. Актинедидные клещи (Acariformes: Actinedida) Турианчайского заповедника. – Труды Института зоологии, Т. 29, 2011, с. 329-335.
28. W.T. Atyeo. The Bdellidae (Acarina) of the Australian Realm. Parth I. New Zealand, Campbell Island and the Auckland Islands. The University of Nebraska State Museum, Volume 4, Number 8, 1963:113-166.